

ЭТИКЕТ И ГОСТЕПРИИМСТВО В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ ЭТНОТУРИЗМА В КАРАКАЛПАКТАНЕ

Утебаев Мадияр Бердибаевич

Республика Каракалпакстан, г. Нукус, PhD, старший научный сотрудник, докторант (Dsc)
Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3547-2417>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902320>

Аннотация. Данная статья посвящена традициям гостеприимства и этикета народов Каракалпакстана через призму развития этнотуризма с учетом истоков гостеприимства и его некоторых уникальных ритуалов, продолжающихся по сей день. Описываемый ниже этикет гостеприимства и трапезы – есть своего рода квинтэссенция культуры тюркских народов, одним из носителей которого являются каракалпаки.

Ключевые слова: традиция, ритуал, трапеза, этикет, тюрки, гостеприимство.

Annotatsiya. Bu maqola Qoraqalpog'iston xalqlarining mehmondo'stlik va etiket ba'zi bir a'nanalarining etnoturizmning rivojlanish prizmasida, mehmondo'stlikning ildizi va uning bugungi kungacha davom etib kelayotgan o'ziga xos marosimlarini hisobga olgan holda bag'ishlangan. Quyida tasvirlangan mehmondo'stlik va ovqatlanish odoblari turkiy xalqlar madaniyatining o'ziga xos kvintessensiyasi bo'lib, ularning tashuvchilaridan biri qoraqalpoqlardir.

Kalit so'zlar: an'ana, marosim, ziofat, etiket, turklar, mehmondo'stlik.

Abstract. This article dedicated to some traditions of hospitality and etiquette of the peoples of Karakalpakstan through the prism of the development of ethnotourism, taking into account the origins of hospitality and its unique rituals that continue to this day. The etiquette of hospitality and dining described below is a kind of quintessence of the culture of the Turkic peoples, one of the bearers of which are the Karakalpaks.

Keywords: tradition, ritual, table, etiquette, turkic peopls, hospitality.

При посещении любой незнакомой местности иностранным туристом, первым, что бросается в глаза – это необычные нравы незнакомого или малознакомого народа. Данные нравы видны невооружённым взглядом, способные вызвать большую аттракцию и оставить незабываемое впечатление. Нравы и традиции народа могут претендовать на то, чтобы быть названными «достопримечательностью», привлекая внимание туристов и тем самым способствовать развитию туристической инфраструктуры.

Одним из существенных направлений достопримечательности выступает этикет, особенно связанный с гостеприимством. Развитие его формы ориентировано на человека, прибывшего издалека незнакомого или малознакомого. Наиболее простые и зачаточные элементы гостеприимства наблюдаются при приеме хорошо знакомого гостя, возможно соседа или родственника. В подобных случаях гостеприимство может сближаться с другими видами родственной или соседской взаимопомощи [1, с.113]. Однако, в прошлом случайному незнакомому путнику оказывалась забота. Сегодня при приеме иностранного гостя становится важным, показывать черты национальной культуры.

Исторической Родиной каракалпаков, узбеков, казахов и туркмен является историко-культурная область Хорезм. Культура и этикет этих народов очень близки, при этом между ними есть некоторые различия в манере и ментальности. Несмотря на это, их

объединяют такие качества как, толерантность, гостеприимство - важные показатели для развития этнотуризма в этом регионе.

Принципы гостеприимства складывались еще в ранние исторические периоды. Любого посетителя издалека принимали как гостя от бога «*қудайы қонақ*», видимо, по той причине, что жизнь в больших степных просторах была чрезвычайно сложной и опасной.

Еще посетивший Хорезм накануне катастрофы государства Хорезмшахов знаменитый арабский географ и путешественник Якут оставил нам полные восхищения страницы, посвященные ядру государства, цветущей Хорезмийской земле, ее богатым городам, ее мирным селениям, процветавшим рынкам Хорезмшахов [3, 13]. «Не думаю, — пишет он, — чтобы в мире был город, подобный главному городу Хорезма по обилию богатства и величине столицы, большому количеству населения и близости к добру и исполнению религиозных предписаний и веры». «Не думаю, — пишет он в другом месте, — чтобы в мире были где-нибудь обширные земли шире Хорезмских и более населенные, притом, что жители приучены к трудной жизни и довольству немногим. Большинство селений Хорезма—города, имеющие рынки, жизненные блага и лавки. Как редкость бывают селения, в которых нет рынка. Все при общей безопасности и полной безмятежности» [5, с. 486].

Известный арабский географ X века Аль-Истархи относительно народов Хорезма говорит: «В Мавер-Эль-Нагре гостеприимство и великодушие к чужеземцам выше всяких похвал, все семейства этой страны составлять как-бы одну семью» [4, с. 151].

О гостеприимстве хивинцев и каракалпаков также сообщает известный венгерский ученый-путешественник Вамбери, который посетил Среднюю Азию с марта по ноябрь 1863 года. Благодаря знанию тюркского и арабского языков, основ ислама он радушно был принят эмиром Бухары и Хивинскими государями, наградившие его, ценными подарками. В его путешествиях по дельте Амударьи принимал участие и Мулла Исак, сопровождавший Вамбери везде. Так, в одной из поездок, вспоминает Вамбери, они на лодке из Хивы в Кунград направлялись по течению Амударьи. Тогда на лодке находились вместе с делегацией Вамбери еще три пассажира и два лодочника. Он вспоминает «все, кто на лодке оказались очень приветливыми, угостили нас пловом и чаем, завели со мной оживленный разговор. По дороге мы остановились в городе Гурлен, который, видимо, на тот момент выполнял перевалочный пристань по пути к Кунграду» [2, №4]. Он, описывая прекрасную природу горы *Қаратау*, упоминает о многочисленных святынях, куда съезжаются паломники. Так, одна из святынь называется святыня *Мунәжат дагы* как место паломничества, где была захоронена святая женщина *Амбереке*. Помимо многих святынь пророков в Средней Азии находится значительное количество святынь, посвященных святым женщинам, сообщает Вамбери и делает акцент на том, что «европейцы заблуждались о мусульманах в том, что к женщинам относятся плохо, на деле, я видел обратное, женщин очень уважают в этих краях» (перевод М.Б.). Продолжая свои воспоминания, Вамбери упоминает, что «они после Гурлена добрались до города Мангыт, где встретили сбежавших от русских солдат ногайцев, которых добродушно приняли местные люди. В то же время в местечке Мангыт по дороге среди лесов живет некий Ишан, которого мы навестили с моим проводником Мулла Исаком, причиной которого послужила то, что мулла Исак захотел навестить своего учителя и получить от него благословение, чтобы наше путешествие было безопасным, а ишан принял нас с угощениями» [2, №4].

Это не все воспоминания Вамбери, мы лишь попытались сократить его путевые заметки из статьи академика С.К. Камалова. В книге имеется много интересных сведений о религиозности, истинности веры местного населения, приводятся многие святые места и традиции народы, представляющие на сегодняшний день уникальный памятник народа.

Древние земли Хорезма и природа Каракалпакстана с их разнообразным населением, отличающиеся уникальными традициями гостеприимства всегда привлекали внимание путешественников и путников.

Ниже речь пойдет о ритуале, имеющий весьма уникальную и античную природу проявления во время гостевой трапезы. Трапеза также может претендовать на достопримечательность и представлять интерес для развития этнотуризма, поскольку современный ресторанный бизнес и вообще общепит часто используют атрибуты национального колорита и манеры обхождения.

У тюркских степных народов по отношению к гостю используется термин «қонақ», (глагол «қоныу» - заночевать), это значит, что гости могли переночевать в доме хозяев. Видимо, это связано с тем, что степные народы жили друг от друга на больших расстояниях и случайным гостям (заблудившимся путникам, дервишам, торговцам и т.д.) оказывалась забота. Отсюда и корни высокоорганизованного гостеприимства.

Ниже попытаемся привести некоторые ритуалы трапезы, приводимые каракалпаками и другими народами Южного Приаралья.

Во время приема гостей у народов Каракалпакстана, проживающих в центральной и северной частях, момент трапезы, сопровождается следующим ритуальным действием: По традиции обслуживают гостей, в основном, невестки и молодое поколение принимающей стороны. После окончания трапезы и к мужчинам, и к женщинам заходят только невестки, чтобы забрать блюда из рук. Это происходит следующим образом: после еды подается знак со стороны гостей, обозначающий разрешение забрать посуду, в которых подавали горячее блюдо («табақты алагойсын») самым старшим из присутствующих. Тогда в комнату заходит невестка принимающей стороны и подходит к гостям, чтобы забрать посуду по старшинству. Они, в свою очередь, поочередно отдают посуду лично в руки невестки, та, забирая ее и выходя из комнаты, делает поклон. После выхода из комнаты, она символически должна отведать блюда, которое осталось от гостей. Данный поступок представляет собой семантическую сцену, состоящая из визуально наблюдаемых (поклон) и не подлежащих наблюдению (отведать маленький кусок блюда) актов со стороны невесты. В свою очередь, этикет предписывает, чтобы гости оставили символически немного еды в блюде. Этот обряд совершается как при приеме гостей, так и после семейной трапезы в каждой каракалпакской семье. Надо отметить, что отведать остаток еды понимается носителем культуры как символ того, что еда пропитывает в себе пожелание гостей, которое переходит тому, кто пробует. После того, как забрали блюда у гостей, им дают вымыть руки («қолдан суў алыў»). Гости моют руки, затем самый почетный гость дает благословение в честь отведенного мясного блюда («аўқаттың хұрметине») хозяевам дома. Ритуал *қолдан суў алыў* исполняется в начале и в конце трапезы. Для этого кто-то из младших или невеста заходит в гостиную с кувшином (*қуман*) и тазиком для обслуживания. Полагается полить на руки струями, после чего дают воде стечь с рук в тазик. Гостям не полагается стряхивать с рук воду после умывания.

С этим жестом связано поверье в то, что стряхивая руки, человек может потерять благо. В основе ритуала лежит рациональное зерно, соотносим с народной гигиеной, однако

многие информаторы этот поступок связывают с поверьями о лишении благополучия и т.д. В традиционном обществе, многие «некрасивые» поступки обретают нечто «сакральное», думается для того, чтобы люди следовали принятым правилам.

По окончанию трапезы, старший гость немного отодвигает посуду с остатками горячего блюда (это знак об окончании трапезы) и приглашает хозяев на благословение «*патияга келиң*». У двери собираются хозяева, дети и невестки дома и принимают благословение от него.

Сначала следует поливать на руки того участника трапезы, кто произнес ритуальное благословение к пище, затем всем остальным поочередно согласно возрасту. Гости, помыв руки, выражают благодарность, желают счастья невестке («*Уллы бол*»).

Как мы видим, авторы этого ритуала принимают на себя сакральное действие, непонятное на первый взгляд иностранному посетителю. Этот ритуал может вызвать особый интерес у некоторых любознательных зарубежных гостей в познании чужой культуры. Поэтому с помощью воссоздания таких архаичных традиций мы можем проводить, мастер классы для туристов, чтобы обращать их в традицию предков. Следовательно, вышеотмеченный ритуал также может удачно влиться в общую композицию застольной трапезы или гастрономического туризма в составе этнотуризма, которому в последнее время уделяется особое внимание. Таким образом, гостеприимство и трапеза народов Южного Приаралья (Каракалпакстана, Хорезма) является неотъемлемой частью развития этнотуризма.

REFERENCES

1. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Л.: «Наука», 1990, С. 113.
2. Камалов С.К. Вамбери қарақалпақлар туғралы. Ўзбекистан илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі хабаршысы, №4, 1995, Нөкіс
3. Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М.: МГУ, 1948. С. 13
4. Ханьков Я.В. Поездка изъ Орска въ Хиву и обратно в 1740-1741 годахъ. Гладышевымъ и Муравинымъ. С -Петербург, 1851, С. 151
5. Якут, изд. Wöstenfeld, II, 486, МИТТ, 1. С. 421.